

**JOURNAL OF ADVANCED
SCIENTIFIC RESEARCH**

ISSN: 0976-9595

Editorial Team

Editorial Board Members

Dr. Hazim Jabbar Shah Ali

Country: University of Baghdad , Abu-Ghraib , Iraq.

Specialization: Avian Physiology and Reproduction.

Dr. Khalid Nabih Zaki Rashed

Country: Dokki, Egypt.

Specialization: Pharmaceutical and Drug Industries.

Dr. Manzoor Khan Afridi

Country: Islamabad, Pakistan.

Specialization: Politics and International Relations.

Seyyed Mahdi Javazadeh

Country: Mashhad Iran.

Specialization: Agricultural Sciences.

Dr. Turapova Nargiza Ahmedovna

Country: Uzbekistan, Tashkent State University of Oriental Studies

Specialization: Art and Humanities, Education

Dr. Muataz A. Majeed

Country: INDIA

Specialization: Atomic Physics.

Dr Zakaria Fouad Fawzy Hassan

Country: Egypt

Specialization: Agriculture and Biological

Dr. Subha Ganguly

Country: India

Specialization: Microbiology and Veterinary Sciences.

Dr. KANDURI VENKATA LAKSHMI NARASIMHACHARYULU

Country: India.

Specialization: Mathematics.

Dr. Mohammad Ebrahim

Country: Iran

Specialization: Structural Engineering

Dr. Malihe Moeini

Country: IRAN

Specialization: Oral and Maxillofacial Radiology

Dr. I. Anand shaker

Country: India.

Specialization: Clinical Biochemistry

Dr. Magdy Shayboub

Country: Taif University, Egypt

Specialization: Artificial Intelligence

Kozikhodjayev Jumakhodja Hamdamkhodjayevich

Country: Uzbekistan

Senior Lecturer, Namangan State University

Dr. Ramachandran Guruprasad

Country: National Aerospace Laboratories, Bangalore, India.

Specialization: Library and Information Science.

Dr. Alaa Kareem Niamah

Country: Iraq.

Specialization: Biotechnology and Microbiology.

Dr. Abdul Aziz

Country: Pakistan

Specialization: General Pharmacology and Applied Pharmacology.

Dr. Khalmurzaeva Nadira - Ph.D., Associate professor, Head of the Department of Japanese Philology, Tashkent State University of Oriental Studies

Dr. Mirzakhmedova Hulkar - Ph.D., Associate professor, Head of the Department of Iranian-Afghan Philology, Tashkent State University of Oriental Studies

Dr. Dilip Kumar Behara

Country: India

Specialization: Chemical Engineering, Nanotechnology, Material Science and Solar Energy.

Dr. Neda Nozari

Country: Iran

Specialization: Obesity, Gastrointestinal Diseases.

Bazarov Furkhat Odilovich

Country: Uzbekistan

Tashkent institute of finance

Shavkatjon Joraboyev Tursunqulovich

Country: Uzbekistan

Namangan State University

C/O Advanced Scientific Research,
8/21 Thamocharan Street,
Arisipalayam, Salem

**EXPRESS DIAGNOSTICS OF THE FUNCTIONAL STATE OF THE
CENTRAL NERVOUS SYSTEM OF STUDENTS OF THE MEDICAL
FACULTY OF KIUT**

Dilfuza Madazizova

Senior Lecturer of Kimyo International University in Tashkent (KIUT)

Abstract

The article presents the results of studying the dynamics of changes in the functional state of the central nervous system during the educational process and the academic year in university students using various methods of express diagnostics. The "Complex visual-motor reaction" method was used as the main method of express diagnostics of the functional state of the central nervous system, and the differential assessment test of the functional state "Well-being. Activity. Mood" was used as an additional method. The results of the study showed that the functional state of the central nervous system provides a systemic (from psychophysiological to personality-psychological) reaction of the subject to changing environmental conditions, including the success of students in overcoming educational stress and the effectiveness of the educational process.

Keywords: functional state of the central nervous system, complex visual-motor reaction, differential self-assessment of the functional state, students.

**ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА КИУТ**

Дилфуза Мадазизова

старший преподаватель Ташкентского международного университета

Кимё (KIUT)

madazizova72@mail.ru

Аннотация: В статье представлены результаты изучения динамики изменений функционального состояния центральной нервной системы в течение учебного процесса и учебного года у студентов вуза с использованием различных методов экспресс-диагностики. В качестве основного метода экспресс-диагностики функционального состояния центральной нервной системы использовался метод «Сложная зрительно-моторная реакция», а в качестве дополнительного метода - тест дифференциальной оценки функционального состояния «Самочувствие. Активность. Настроение». Результаты исследования показали, что функциональное состояние центральной нервной системы обеспечивает системную (от психофизиологической до личностно-психологической) реакцию субъекта на изменяющиеся условия внешней среды, в том числе успешность преодоления учащимися учебного стресса и эффективность образовательного процесса.

Ключевые слова: функциональное состояние центральной нервной системы, сложная зрительно-моторная реакция, дифференциальная самооценка функционального состояния, студенты.

Введение

Одной из основных задач психофизиологического мониторинга в высшем учебном заведении (ВУЗе) является своевременное выявление студентов с ограниченными функциональными возможностями центральной нервной системы с точки зрения проведения профилактической коррекционной работы. В исследованиях отечественных психологов и психофизиологов функциональное состояние центральной нервной системы рассматривается как функциональный фон, во многом определяющий адаптивное поведение человека и его способность справляться с адаптационными стрессами в процессе сложной деятельности - творческой, трудовой, познавательной, в том числе учебной и т. д. (Филиппов, 2006; Леонова, Кузнецова, Барабанщиков, 2013; Гутник, Ярославцева и др., 2016; Черевикова, Ярославцева, 2017). По

заклучению М.А.Сорокиной: «При высоком уровне функционального состояния центральной нервной системы облегчается развитие компенсаторной адаптации, и, наоборот, при снижении это становится затруднительным или даже практически невозможным» (Сорокина, 2008, с.28). Таким образом, ФС центральной нервной системы может быть индикатором процесса адаптации субъекта к условиям окружающей среды, в частности, к образовательной среде (Глебов, Михайличенко, Чижов, 2013; Пугачев, 2014).

В современной педагогике и психологии изучение функционального состояния центральной нервной системы студентов вуза предполагает создание четкой карты адаптации студентов к учебному стрессу. М.А.Сорокина выявила особенности функционального состояния центральной нервной системы преподавателей медицинской академии и обосновала необходимость оценки динамики функционального состояния центральной нервной системы с целью прогнозирования возможностей повышения качества и эффективности учебно-методической работы (Сорокина, 2008). Ю.Н.Моргалев и др. показали взаимосвязь психофизиологического состояния студентов с уровнем их функциональных резервов в условиях дистанционного обучения (Моргалев и др., 2010). Результаты исследования, посвященного изучению особенностей центральной нервной системы студентов в условиях организации образовательного процесса по традиционной и модульной формам (Ярославцева, Гутник, Черевикова и др.), свидетельствуют о том, что у студентов с низкими исходными психофизиологическими показателями (25% выборки) наблюдается тенденция к снижению показателей организации образовательного процесса при модульных учебных нагрузках (Ярославцева, Гутник и др., 2013; Гутник, Ярославцева и др., Ярославцева, Черевикова, 2017). В другом исследовании А.С.Кузнецовой, В.В.Барабанщиковой, Т.А.Злоказовой были выявлены не только основные факторы дезадаптации студентов, но и эффективные средства психологического самоуправления их функциональным состоянием как для специалистов со стажем, так и для студентов (Кузнецова,

Барабанщикова, Злоказова, 2008). Исследования, посвященные изучению особенностей и механизмов формирования функционального состояния центральной нервной системы, направлены на выяснение причин дезадаптации, возникающей у студентов в процессе обучения, и способствуют разработке методов профилактики и коррекции негативных психологических состояний, созданию гармоничных условий обучения.

Кроме того, актуальной задачей данного вида исследований является подбор и разработка специальных методов диагностики функциональных состояний, позволяющих определить уровень адаптационных возможностей субъекта трудовой/познавательной деятельности, а также отслеживать динамику их изменений. В исследовании используется метод экспресс-диагностики функционального состояния центральной нервной системы, позволяющий получить эффективные результаты при небольшом количестве диагностических методов и в кратчайшие сроки (индивидуальное исследование длится 10-15 минут), а также выявить среди студентов, участвующих в обследовании, лиц с неудовлетворительным функциональным состоянием центральной нервной системы.

Целью данного исследования явилось изучение динамики изменений функционального состояния центральной нервной системы в течение учебного дня и учебного года у студентов вуза с использованием различных методов экспресс-диагностики.

Организация и методы исследования

Исследование проводилось в весенний и осенний семестры на медицинском факультете КИУТ до (утром) и после (вечером) занятий. В исследовании приняли участие 23 студента 1-2 курсов (академическая группа) в возрасте 19-20 лет.

Для экспресс-диагностики функционального состояния центральной нервной системы использовалась психофизиологическая методика «Сложная зрительно-моторная реакция» (СЗР). Дополнительной психологической

методикой для дифференцированной самооценки функционального состояния был тест «Самовосприятие. Активность. Настроение» (САН) (Доскин и др., 1973).

Выбор методики САН представлен в работах ряда психологов (Байгужин, 2011; Ермакова, 2012; Барабанщиков, Жердев, 2014; Середя, Матвиенко, 2016; Земскова, Кравцова, 2017; и др.) и психофизиологов (Шутова, 2017), результаты которых показывают, что сенсомоторная реакция человека на световые стимулы, уровень и устойчивость его реакций, могут служить надежным критерием оценки его физической активности. Далее будет проведен сравнительный анализ данных, полученных с помощью теста ОФС (субъективная оценка общего функционального состояния) и результатов методики МВМР (объективные данные, полученные в ходе психофизиологического исследования) (Ярославцева, Гутник и др., 2013). Черёвикова, Ярославцева, 2014; Черевикова, Ярославцева, 2017).

Результаты исследования

В таблицах 1 и 2 представлены средние значения показателей функционального состояния центральной нервной системы у учащихся - за урок и за учебный год: МО - среднее время реакции, СОР - стандартное отклонение реакции, ОКО - общее количество ошибок, ИПН - интегральный показатель надежности. Средние значения показателей рассчитывались отдельно для каждой группы студентов с определенным уровнем успеваемости.

1-таблица

Показатели ФС ЦНС студентов в осеннем семестре

Степень ФС	Уровень трудоспособности	Количество студентов	Среднее значение показателей			
			МО (мс)	СОР (мс)	ОКО (ед.)	ИПН (%)
			до занятий/ после занятий	до занятий/ после занятий	до занятий/ после занятий	до занятий/ после занятий

Приемлемый	Высокий	10/12	394/380	85/92	0,8/0,5	70/73
Удовлетворительный	Средний	7/4	463/481	117/137	4/1	52/51
	Ниже среднего	7/7	436/438	153/143	9/5	61/52
Неудовлетворительный	низкий	0/1	0/704	0/331	0/7	0/19

2-таблица

Показатели ФС ЦНС студентов в весеннем семестре

Степень ФС	Уровень трудоспособности	Количество студентов	Среднее значение показателей			
			МО (мс)	СОР (мс)	ОКО (ед.)	ИПН (%)
		до занятий/ после занятий				
Приемлемый	Высокий	10/12	402/407	82/94	0,2/0,5	69/67
Удовлетворительный	Средний	8/4	469/447	129/107	0,8/1,2	57/49
	Ниже среднего	5/5	435/479	97/154	2,3/5	54/46
Неудовлетворительный	низкий	0/2	0/701	0/212	0/2	0/18

На основании значений индекса работоспособности все респонденты были разделены на три группы в зависимости от уровня функции центральной нервной системы.

Первую группу составили студенты с оптимальным функционированием центральной нервной системы и высоким уровнем работоспособности. Представители этой группы отличаются наилучшим сочетанием скорости и точности выполнения заданий: наблюдается следующая тенденция – наряду с повышением точности выполнения заданий наблюдается увеличение скорости их выполнения. Следовательно, несмотря на сформированное в процессе учебной деятельности повышенное состояние бодрствования и напряжения, функциональное состояние студентов этой группы и их адаптационные возможности соответствуют требованиям выполняемой деятельности.

Ко второй группе относятся студенты с удовлетворительным функционированием центральной нервной системы и средним или низким уровнем работоспособности. Студенты этой группы акцентируют внимание на быстром выполнении заданий за счёт снижения качества выполнения тестов. Возможно, этот результат связан с накопленным во время занятий утомлением и стремлением как можно быстрее выполнить тестовые задания.

Третья группа респондентов - с неудовлетворительным функционированием центральной нервной системы и низким уровнем работоспособности - характеризуется замедленной и ригидной реакцией на световые сигналы. У студентов этой группы можно говорить о преобладании процессов торможения, что является неблагоприятным фактором для успешного выполнения деятельности. Такая ситуация может быть обусловлена переутомлением.

Соотношение численности этих групп в разное время года приведено в таблицах 1 и 2. Из этих таблиц видно, что как осенью, так и весной после занятий (в дневное время) увеличивалось количество групп студентов с оптимальным и неудовлетворительным уровнем физической активности центральной нервной системы (первая и третья группы), в то время как количество групп студентов с удовлетворительной физической активностью центральной нервной системы и средним уровнем функционирования (вторая группа) уменьшалось. При этом отметим, что на протяжении всего исследования численность студентов второй группы (с удовлетворительным функциональным состоянием центральной нервной системы и средним и сниженным уровнем функционирования) была наибольшей.

Полученные результаты, возможно, правильнее рассматривать как индивидуальную, а не групповую динамику. Для оценки толерантности центральной нервной системы к воздействию учебного стресса у каждого студента рассчитывалась разница показателей центральной нервной системы в динамике психофизиологических исследований до и после обучения. Если

разница равна 0, состояние не изменилось; +1 – состояние улучшилось; -1, -2 - состояние ухудшилось (таблица 3).

3-таблица

Выносливость ФС ЦНС студентов в течении учебного времени и учебного года

Разница уровней ФС ЦНС	Количество студентов	
	Осень	Весна
-2 (приемлемо-удовлетворительно)	0	1
-1 (от удовлетворительного до неудовлетворительного)	1	1
-1 (приемлемо-удовлетворительно)	4	2
0 (приемлемо)	5	7
0 (удовлетворительно)	7	
+1 (от удовлетворительного до приемлемого)	6	5

Таким образом, у пяти студентов в осеннем семестре и у семи студентов в весеннем семестре наблюдается приемлемое для осуществления учебной деятельности во время занятий состояние функционального состояния центральной нервной системы; а у семи из 23 участников исследования наблюдается удовлетворительное функционирование центральной нервной системы на протяжении всего периода наблюдения.

Анализ суточной динамики функционального состояния центральной нервной системы у шести студентов в осеннем семестре и пяти в весеннем семестре показывает, что к концу учебного дня они повысились с удовлетворительного уровня до оптимального; в этом случае можно говорить о высоком уровне мобилизационных возможностей данной группы студентов; у четырех студентов осенью и у двух весной наблюдается динамика суточной динамики функционального состояния центральной нервной системы от приемлемого уровня до удовлетворительного; кроме того, у одного студента осенью и у одного студента весной динамика суточной динамики функционального состояния центральной нервной системы имеет тенденцию к снижению с удовлетворительного уровня до неудовлетворительного; и,

наконец, у одного студента суточная динамика активности центральной нервной системы имеет тенденцию к существенному снижению с оптимального уровня до неудовлетворительного.

Данные сравнительного анализа динамики субъективных и объективных показателей оценки функционального состояния центральной нервной системы в течение периода исследования и учебного года представлены в таблице 4.

Студенты с приемлемым функциональным состоянием центральной нервной системы (первая группа) субъективно оценивали свое функциональное состояние как сниженное в семи случаях осенью (до и после урока) и в пяти случаях весной (до и после урока). Это может быть связано с тем, что необходимое для оптимальной деятельности психическое состояние достигалось за счет субъективного снижения психоэмоционального состояния (пониженное настроение, недооценка своих возможностей). В одиннадцати случаях осенью (до и после урока) и в тринадцати случаях весной (до и после урока) представители первой группы оценивали свое функциональное состояние как нормальное. Устойчивая субъективная оптимальная оценка своей общей физической подготовленности студентами первой группы определялась в двух случаях осенью (до и после урока) и весной (до и после урока). 4-жадвал

Данные сравнительного анализа динамики субъективных показателей.

№ группы	Субъективная оценка ФС					
	Снижена		Нормальная		Приемлимая	
	Осень	Весна	Осень	Весна	Осень	Весна
	до занятий/после занятий					
1	3/4 (7)	4/1(5)	5/6(11)	4/9 (13)	1/1 (2)	2/2 (4)
2	6/3 (9)	3/2(5)	8/8(16)	8/5 (13)	0/0(0)	2/2 (4)
3	0/1(1)	0/0(0)	0/0(0)	0/2(2)	0/0(0)	0/0 (0)

Примечание: Группа 1 – студенты с оптимальным функциональным состоянием центральной нервной системы; Группа 2 – студенты с

удовлетворительным ФС ЦНС; Группа 3 – студенты с неудовлетворительным ФС ЦНС. В скобках указано общее количество студентов.

Студенты с удовлетворительным функциональным состоянием центральной нервной системы (вторая группа) в девяти случаях осенью (до и после занятий) и в пяти случаях весной (до и после занятий) оценивали свое функциональное состояние как сниженное. Участники второй группы в шестнадцати случаях осенью (до и после занятий) и в тринадцати случаях весной (до и после занятий) оценивали свое состояние как нормальное. Лишь весной того же года в четырех случаях (до и после занятий) студенты второй группы описывали свое состояние как приемлемое.

Анализ показателей студентов третьей группы показывает следующую динамику: только один студент этой группы оценил свое функциональное состояние после завершения занятий как сниженное; двое представителей этой группы оценили свое состояние в весеннем семестре как нормальное.

Обсуждение результатов

Анализ данных экспресс-диагностики позволяет выделить группы студентов с приемлемым и удовлетворительным функциональным состоянием центральной нервной системы, высокой, средней и сниженной работоспособностью (группы 1 и 2), а также группы с неудовлетворительным функциональным состоянием центральной нервной системы (группа 3).

Представители первой и второй групп отличаются наилучшим сочетанием скорости и точности выполнения тестовых заданий. Несмотря на высокий уровень активности и напряженности у испытуемых первой и второй групп, их мобилизационные и адаптационные возможности соответствуют требованиям современной образовательной деятельности.

Третья группа студентов, не выдерживающих повышенных психоэмоциональных нагрузок, склонна к дезадаптации и составляет группу риска. Ниже представлена динамика функционального состояния центральной нервной системы каждого испытуемого, входящего в группу риска.

1. У испытуемого №20 в процессе обучения после обучения наблюдалось устойчивое снижение функционального состояния центральной нервной системы. Так, осенью общий показатель функционального состояния центральной нервной системы снижался с удовлетворительного до неудовлетворительного, весной – с приемлемого до неудовлетворительного. При этом субъективная оценка его состояния имеет обратную тенденцию – если осенью студент оценивал свое состояние как ухудшенное, то весной общее состояние оценивалось как нормальное; такая динамика показателей, вероятно, связана с индивидуальными трудностями вхождения в учебный процесс.

2. После осеннего обучения у студента №11 было выявлено снижение активности центральной нервной системы с удовлетворительного уровня до неудовлетворительного. Весной текущего года отмечался постоянный удовлетворительный уровень функционального состояния центральной нервной системы. Кроме того, на протяжении всего периода обучения студент субъективно оценивал свое общее функциональное состояние как нормальное.

3. У обследуемого №17 осенью отмечался стабильно удовлетворительный уровень функционального состояния центральной нервной системы. Однако весной отмечено повышение уровня функционального состояния центральной нервной системы с удовлетворительного до приемлемого. Кроме того, осенью обследуемый оценивал свое общее субъективное функциональное состояние как сниженное, а весной – как приближающееся к норме.

4. У обследуемого №3 в осенний период отмечено снижение уровня функционального состояния центральной нервной системы в 2 раза (с приемлемого до удовлетворительного). Однако в весеннем семестре учебного года функциональное состояние центральной нервной системы в дневное время повысилось до приемлемого уровня. В течение всего периода обследования студент считал свое функциональное состояние близким к норме. Во всех четырех вышеперечисленных случаях (17% от всех обследуемых) необходимо провести более глубокое обследование для установления причины

неудовлетворительного функционального состояния и назначить психокоррекцию.

Вывод

С помощью метода экспресс-диагностики изучена динамика функционального состояния центральной нервной системы студентов осенью и весной в течение учебного периода. На основании полученных данных все респонденты были разделены на три группы. Студенты, вошедшие в первые две группы, характеризуются оптимальным и удовлетворительным уровнем активности центральной нервной системы, высокими, средними и незначительно сниженными показателями (группы 1 и 2). Можно сказать, что студенты данных групп хорошо справляются с имеющимися учебными нагрузками.

К третьей группе относятся студенты с неудовлетворительным уровнем активности центральной нервной системы и низким уровнем работоспособности (группа риска), которые составили 17% испытуемых в общей выборке. В этом случае можно говорить о наличии определенной склонности к дезадаптации и стрессоустойчивости, а также о недостаточной оценке своего функционального состояния и возможностей. Студентам с неудовлетворительным уровнем активности центральной нервной системы рекомендуется: 1) провести более глубокое исследование для выявления причин, вызвавших неприятное состояние; 2) участвовать в мероприятиях, направленных на коррекцию негативных ситуаций; 3) обеспечить отдых для восполнения и восстановления ресурсов организма.

В ходе исследования выявлены динамические тенденции изменения функционального состояния студентов в течение учебного периода и учебного года.

Использованная литература

1. Байгужин П.А. Факторы результативности психофизиологического исследования функционального состояния центральной нервной системы у

студентов // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер. Образование, здравоохранение, физическая культура. 2011. № 26. С. 131-135.

2. Барабанщиков В.А., Жердев И.Ю. Восприятие сложных социально значимых объектов во время быстрых движений глаз наблюдателя // Экспериментальная психология. 2014. Т. 7. № 2. С. 5-25.

3. Глебов В.В., Михайличенко К.Ю., Чижов А.Я. Психофизиологическая адаптация популяции человека к условиям мегаполиса: монография. М.: РУДН, 2013. 325 с.

4. Губарева Л.И., Пономарева Т.Ю., Ермолова Л.С. Особенности функционирования центральной нервной системы у работников газотранспортной системы с разной степенью адаптации к условиям профессиональной среды // Медицинский вестник Северного Кавказа. 2016. Т. 11. № 4. С. 573-576.

5. Гутник И.Н., Ярославцева И.В., Конопак И.А., Исакова Н.Е. Исследование функционального состояния студентов разных курсов в течение учебного дня // Известия Иркутского государственного университета. Сер. Психология. 2016. Т. 17. С. 12-25.

6. Ермакова Т.А. Психофизиологическое состояние как показатель уровня адаптации студентов // Материалы IV международной студенческой электронной научной конференции «Студенческий научный форум». 2012. С. 274-278.

7. Пугачев И.Ю. Интегративные научные представления о физической работоспособности обучаемых высшей школы // Интеграция образования. 2014. № 1. С. 39-46.

8. Середа А.П., Матвиенко С.В. Совершенствование инструментария для мониторинга функционального состояния спортсменов // Материалы V межрегиональной научно-практической конференции с международным участием «Инновационные технологии в спорте и физическом воспитании». М.: ЦСП, 2016. С. 299-305.

9. Соколова Л.В., Сунцов С.А. Динамика показателей функционального состояния центральной нервной системы спортсменов-единоборцев 12-14 лет // Журнал медико-биологических исследований. 2015. № 4. С. 99-106.

10. Черевикова И.А., Ярославцева И.В. Функциональное состояние ЦНС студентов в образовательном пространстве вуза // Материалы XIII ежегодной Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции «Проблемы теории и практики современной психологии». Иркутск: Изд-во ИГУ, 2014. С. 576-580.

11. Черевикова И.А., Ярославцева И.В. Функциональное состояние ЦНС студентов бакалавриата // Известия Иркутского государственного университета. Серия психология. 2017. Т. 21. С. 99-104.

12. Шутова С.В., Муравьева И.В. Сенсомоторные реакции как характеристика функционального состояния ЦНС // Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки. 2013. Т. 18. № 5. С. 2831-2840.

13. Ярославцева И.В., Гутник И.Н., Конопак И.А., Диянова З.В., Щеголева Т.М., Кузьмин М.Ю. Психофизиологические и психологические характеристики функционального состояния студентов в разных условиях организации учебного процесса в вузе // Известия Иркутского государственного университета. Серия психологии. 2013. Т. 2. № 2. С. 83-98.